

Revista de Ciencias Sociales

Depósito legal ppi 201502ZU4662
Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
● ISSN: 1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431

Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Vol. XXXII, Núm 1
ENERO-MARZO, 2026

Revista de Ciencias Sociales

Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
ISSN: 1315-9518

Grupos musicales creativos como herramientas terapéuticas: Análisis y percepción de los universitarios

Vásquez-Alburquerque, Iris Liliana*
Luján-Miguel, Joselito Moisés**
Aguirre-Ñamot, Cristina Elizabeth***
Luján-Vera, Priscila E.****

Resumen

La música como cimiento terapéutico se ha convertido en una oportunidad para utilizarla en el campo educativo. El objetivo fue analizar el nivel de percepción de los estudiantes del taller de música en la Universidad Nacional de Trujillo-Perú, en la conformación de grupos musicales creativos, desarrollado en la modalidad semi presencial. La metodología es de enfoque cuantitativa básica, utilizando la técnica del muestreo probabilístico, a una población de 209 estudiantes, con un nivel de confianza del 97% y un margen de error del 7,0%, cuya muestra aleatoria representativa tomada para aplicar el cuestionario fue de 112 estudiantes, estadísticamente comprobada. Como resultado se obtuvo que un 17,9% llegaba a sus clases presenciales con nerviosismo. Concluyó que la metodología del trabajo en equipo en la conformación de grupos creativos fomenta un ambiente colaborativo que mejora significativamente las relaciones interpersonales entre los integrantes, puesto que, al trabajar juntos en la generación de ideas y resolución de problemas, los miembros del grupo desarrollan habilidades de comunicación, empatía y confianza, lo que fortalece los lazos entre ellos. Además, la interacción constante en un entorno creativo promueve el respeto por las ideas ajenas y la sinergia grupal, permitiendo que cada individuo aporte desde su perspectiva única.

Palabras clave: Musicoterapia; grupos musicales; creatividad; salud emocional; percepción musical.

* Doctora en Educación. Magíster en Psicopedagogía Cognitiva. Docente Investigadora de la Facultad de Educación en la Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. E-mail: ialburquerque@unitru.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9831-3213>

** Doctor en Educación. Magíster en Pedagogía Universitaria. Docente Investigador en la Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. E-mail: lujanmmiguel80@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1967-6468>

*** Doctora en Educación. Magíster en Docencia Universitaria y Gestión Educativa. Licenciada en Educación Musical. Docente Investigadora en la Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. E-mail: crisely91@gmail.com ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9823-7916>

**** Doctora en Ciencias de la Educación. Licenciada en Educación especialidad Lengua y Literatura. Docente Investigadora en la Universidad Nacional de Frontera, Perú. E-mail: plujan@unf.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1359-5715>

Creative music groups as therapeutic tools: Analysis and perception of university students

Abstract

Music as a therapeutic foundation has become an opportunity for use in the educational field. The objective was to analyze the level of perception of students in the music workshop at the National University of Trujillo, Peru, regarding the formation of creative musical groups, developed in a blended learning format. The methodology employed a basic quantitative approach, using probabilistic sampling techniques with a population of 209 students, with a 97% confidence level and a 7.0% margin of error. A statistically verified representative random sample of 112 students was taken to administer the questionnaire. The results showed that 17.9% of the students arrived at their in-person classes feeling nervous. The study concluded that the teamwork methodology in the formation of creative groups fosters a collaborative environment that significantly improves interpersonal relationships among members. By working together to generate ideas and solve problems, group members develop communication, empathy, and trust skills, thus strengthening their bonds. Furthermore, constant interaction in a creative environment promotes respect for others' ideas and group synergy, allowing each individual to contribute from their unique perspective.

Keywords: Music therapy; musical groups; creativity; emotional health; musical perception.

Introducción

Diversos investigadores coinciden sobre la importancia que tiene la música como herramienta terapéutica en el desarrollo integral del ser humano. La música es un medio primordial para que las personas de culturas de todo el mundo construyan, expresen y transmitan su identidad, sistemas de creencias, normas y comportamientos (Krüger, 2022; Contreras, 2022), así mismo, es una forma de arte multimodal, una práctica cultural primaria que las personas utilizan para expresar identidades colectivas (Cidade et al., 2024), siendo capaz de inducir un estado que, de manera similar a los sueños, activa los procesos interpersonales y en la fantasía, incluso, satisface algunas necesidades interpersonales, activando las tendencias interpersonales (Kusý, 2020). Cabe resaltar, que presenta un componente emocional muy potente, lo que hace que se pueda trabajar la inteligencia emocional con la musicoterapia como eje principal (Fernández, 2021).

Al respecto, se han encontrado estudios de las bondades que ofrece la musicoterapia

en el sector educativo para los estudiantes del nivel universitario es una fuente de apoyo inestimable para que los adolescentes se desarrollen de forma positiva (Laespada, 2019; Guerra et al., 2019). Es así, que la participación de la educación musical en este tipo de actividades fomenta la relación entre el alumnado en dichos ensambles escolares y los miembros de la comunidad educativa (Martínez-Rodríguez, 2021; Corrales-Heras y García-Rodríguez, 2022), desarrollando de forma eficiente la educación artística (Sabbatella y Del Barrio, 2021).

La música utilizada como terapia se viene aplicando desde la antigüedad y se observan posibles beneficios con la musicoterapia como terapia complementaria (Marrero, 2022). La cual se define como el uso profesional de la música y sus elementos en intervenciones para promover la salud mental, emocional y física de las personas (Vásquez-Alburquerque y Chunga-Amaya, 2022), no es necesario que “tenga conocimiento de música” porque existen maneras de vincularse con la música: Escuchando, jugando con el sonido, y animándose a improvisar desde lo lúdico

(Szeinfeld, 2021).

La aplicación de la musicoterapia es muy amplia, abarca “Educación Musical” que busca transmitir unos conocimientos; y, “Musicoterapia” que crea objetivos terapéuticos relacionados con el ámbito educativo y la relación social (Garrido, 2023), siendo utilizada en el manejo de diversos trastornos, con resultados positivos (García et al., 2019). Cuando se desarrolló la primera sesión presencial se encontró que el 80% de los estudiantes venían con emociones y actitudes como la ansiedad, estrés y cansancio.

El desarrollo metodológico y sistematizado de este estudio sirve de base para aplicar las técnicas de la musicoterapia, analizar desde las técnicas básicas de la estadística descriptiva la percepción de los participantes, incrementar la participación con grupos de trabajo para mejorar objetivos, procesos, conflictos y liderazgo (Marín-Liébana y Botella, 2021; Espinoza et al., 2023).

En este estudio se planteó como objetivo general analizar el nivel de percepción de los estudiantes del taller de música de la Universidad Nacional de Trujillo-Perú en seis aulas, en la conformación de los grupos musicales creativos, desarrollado en la modalidad semi presencial. Asimismo, identificar el nivel de percepción hacia dicha práctica y estimar el nivel de la percepción de los universitarios.

1. Fundamentación teórica

1.1. Musicoterapia

La música desarrolla aspectos en el ser humano como el componente psicomotriz, socio afectivo, cognitivo, artístico y recreativo, mejorando la concentración, el lenguaje, su autoestima, seguridad y autonomía (Huaita et al., 2021). Por su parte, Pérez (2018) subraya el acercamiento que tuvieron los adolescentes hacia las actividades de musicoterapia, generando un grupo cohesionado e interconectado con otros

compañeros. En esa misma línea, Rojas (2021) manifiesta que un grupo de líderes culturales han utilizado prácticas de musicoterapia tradicional para construir cohesión social y un sentido de colectividad entre los participantes de una ciudad. Es decir, ese enfoque respalda la postura de los beneficios que trae la musicoterapia desde el ámbito social.

En así que, se observó una modificación en la conformación de grupos en su vertiente positiva, equiparándose y provocando conjuntos integrados. Sin embargo, desde el ámbito socioemocional, la musicoterapia tiene la capacidad de activar e inducir emociones positivas en el estudiante, desarrollar la inteligencia emocional favoreciendo los procesos educativos y formativos (Blasco et al., 2022). Este estudio describe la relevancia que tiene esta actividad en lo emocional para fomentar la autoestima, repercutiendo en las relaciones interpersonales dentro de su familia y en la institución educativa donde se relaciona el estudiante.

La evidencia científica está enmarcada en el uso de la musicoterapia desde el ámbito educativo. No obstante, en el caso de esta investigación se convierte en novedosa porque a través de un taller de música se realizará la conformación de grupos artísticos musicales creativos, donde se aplicarán las técnicas de la musicoterapia para apoyar el proceso de descubrimiento; la técnica pasiva y activa; y de esta forma analizar la percepción de los participantes. Estas intervenciones están diseñadas para promover el bienestar, manejar el estrés, aliviar el dolor, expresar sentimientos, potenciar la memoria y mejorar la comunicación (Carrasco et al., 2021).

La musicoterapia es un proceso terapéutico que utiliza diversos componentes de la música con la finalidad de fomentar el bienestar emocional, físico y cognitivo de las personas a través del ritmo y la melodía. Por la tanto, la música es un medio de expresión emocional, capaz de facilitar la introspección y fortalecer la conexión entre el cuerpo y la mente. Su valor radica en transformar experiencias internas en manifestaciones sonoras, puesto que combina la percepción

sensorial, interpretación emocional y construcción cultural, permitiendo a las personas comunicar ideas para fortalecer vínculos sociales. Además de ser un arte, la música es una herramienta pedagógica que facilita el aprendizaje y la autorregulación emocional, su naturaleza dinámica la convierte en un medio de interacción individual y colectiva.

1.2. Creatividad

La creatividad se basa en herramientas para crear y editar música sin necesidad de tener experiencias previas relacionadas con el lenguaje musical o la práctica instrumental (León, 2024). El constructo creativo se utiliza porque se conformarán, por ejemplo, grupos rítmicos de verduras y frutas que emiten sonidos graves y agudos, grupos rítmicos utilizando objetos creativos de su entorno que emitan sonidos afinados dentro de una escala tónica de un Do mayor y grupos rítmicos de percusión corporal.

Asimismo, se valora el aporte creativo que trae el estudiante cuando se elaboran instrumentos de percusión para los grupos rítmicos, producto de un proceso de selección como; semillas de una planta que encuentra en su jardín o chacra. Esta posibilidad permite crear grupos de aprendizaje, configurando redes o comunidades de creadores que contribuyen significativamente la adquisición y el intercambio de conocimientos (Murillo et al., 2020).

En la Universidad Nacional de Trujillo en Perú, el taller de música es un curso electivo que se enseña en la modalidad semi presencial, intercambiando sesiones virtuales síncronas / asíncronas y presenciales a los estudiantes de las 45 carreras profesionales. Para ello, las sesiones presenciales se realizan en espacios grandes, ventilados o al aire libre. En el caso de las sesiones virtuales el estudiante adecua y decora su casa a un laboratorio musical para explorar sonidos, crear ritmos y practicar su aplicación rítmica, musical o corporal.

En el contexto universitario, los

estudiantes a menudo enfrentan altos niveles de estrés académico (Martínez et al., 2022) lo que puede afectar negativamente su bienestar y rendimiento académico (Sánchez et al., 2019; Villegas et al., 2021), es por ello, que el docente desempeña un rol fundamental en la edificación de actividades de la disciplina integradora y los procesos de innovación educativa o de mejora de la calidad de la enseñanza (Esparza et al., 2020; Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021). El compromiso académico o *engagement* es un concepto multidimensional relacionado positivamente con el rendimiento de los y las estudiantes, que relaciona los antecedentes y las consecuencias de cómo piensan, sienten y se comportan (Navarro et al., 2023).

La creatividad musical se refiere a la capacidad de generar ideas sonoras empleando instrumentos convencionales, la voz u objetos cotidianos. Este constructo, constituye un proceso exploratorio en el que la persona transforma estímulos auditivos en composiciones espontáneas o estructuradas, desarrollando habilidades de improvisación, percepción y sensibilidad artística. Es así, que la creatividad es experimentar ritmos y texturas, identificando el potencial de cualquier fuente sonora. Esta capacidad creativa estimula la imaginación y fortalece el pensamiento, la autonomía y la construcción de nuevas formas de comunicación a través del sonido.

2. Metodología

La metodología responde a una investigación cuantitativa básica, utilizando la técnica del muestreo probabilístico a una población finita de 209 estudiantes, con un nivel de confianza del 97% y un margen de error del 7.0% cuya muestra aleatoria representativa tomada para aplicar el cuestionario fue de 112 estudiantes, estadísticamente comprobada.

Para el análisis de los datos se utilizó el enfoque cuantitativo, que es aquel que emplea valores numéricos para estudiar un fenómeno, como consecuencia, se obtienen

conclusiones para poder ser expresadas de forma matemática. Por ello, “las tablas y figuras se presentan como evidencia para luego ser tratadas en la discusión de los resultados”

(Ocaña et al., 2019, p. 75). A continuación, se presenta las Tablas 1, 2 y 3, correspondientes a los datos de los estudiantes participantes, su sexo, edad y relación entre ambos datos.

Tabla 1
Edad de los estudiantes

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
16	5	4,5	4,5	4,5
17	25	22,3	22,3	26,8
18	27	24,1	24,1	50,9
19	22	19,6	19,6	70,5
20	11	9,8	9,8	80,4
21	4	3,6	3,6	83,9
22	7	6,3	6,3	90,2
23	3	2,7	2,7	92,9
24	1	0,9	0,9	93,8
25	1	0,9	0,9	94,6
26	2	1,8	1,8	96,4
27	2	1,8	1,8	98,2
29	1	0,9	0,9	99,1
32	1	0,9	0,9	100,0
Total	112	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Tabla 2
Sexo de los estudiantes

Sexo	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Femenino	58	51,8	51,8	51,8
Masculino	54	48,2	48,2	100,0
Total	112	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Tabla 3
Tabla cruzada: Sexo-Edad

		Edad														Total
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29	32	
Sexo	Femenino	1	14	14	9	7	1	6	2	1	0	0	1	1	1	58
	Masculino	4	11	13	13	4	3	1	1	0	1	2	1	0	0	54
Total		5	25	27	22	11	4	7	3	1	1	2	2	1	1	112

Fuente: Elaboración propia, 2025.

3. Resultados y discusión

En los resultados obtenidos se evidencia

que los estudiantes del taller de música traen emociones heterogéneas que parte desde las llamadas emociones primarias, tales como

alegría, entusiasmo, optimismo y tranquilidad (Vásquez et al., 2022). La percusión corporal, facilita la exploración de las partes sonoras del cuerpo mediante la combinación de múltiples técnicas que permiten modificar cualidades del sonido como la duración, altura, intensidad o timbre, mediante la combinación de patrones y efectos rítmicos (Sotelo et al., 2022).

No obstante, los resultados muestran que no solo traen emociones primarias que versan de lo positivo, también se tienen otras como el asombro, el cansancio, la desmotivación, la desesperanza, entre otras. Siendo así que, Ponce-de-León y Del Olmo (2021) resaltan que la musicoterapia es una herramienta clave para prevenir y mitigar estos factores, en aras del bienestar de los estudiantes, las intervenciones en este ámbito pueden aliviar la situación de estrés, ansiedad o temor y mejorar la calidad de vida y su entorno (Ruiz y Gamella, 2021).

En la Tabla 4, se despliegan varias

emociones, donde se resalta que un 17,9% llegaba a sus clases presenciales con nerviosismo; sin embargo, percibían que con la metodología del trabajo en equipo en la conformación de grupos creativos un 30,36% mejoraba al relacionarse con sus compañeros de grupo, 28,57% conseguía un estado de mayor bienestar y un 26,79% aumentaba su grado de motivación hacia los estudios de música. Las intervenciones psicoeducativas en el ámbito musical pueden ser diversas, utilizando métodos de reestructuración cognitiva, conductual y técnicas de relajación, lo que conlleva a mejorar las emociones de la persona (López-González et al., 2021). Por su parte, O'Reilly (2020) señala que la música permite adiestrar la observación, concentración y la agilidad mental, contribuyendo al autoconocimiento, reflexión, logro de metas y autocontrol, e incluso, aminora el temor y la agresividad.

Tabla 4

Emociones que traían antes de tener sus clases presenciales del taller de música

Emociones	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Alegría	15	13,4	13,4	13,4
Animo	1	0,9	0,9	14,3
Ansiedad	6	5,4	5,4	19,6
Asombro	1	0,9	0,9	20,5
Cansancio	4	3,6	3,6	24,1
Curiosidad	9	8,0	8,0	32,1
Desesperanza	2	1,8	1,8	33,9
Desmotivación	1	0,9	0,9	34,8
Emoción	6	5,4	5,4	40,2
Entusiasmo	12	10,7	10,7	50,9
Estrés	5	4,5	4,5	55,4
Entusiasmo	1	0,9	0,9	56,3
Felicidad	8	7,1	7,1	63,4
Inquietud	4	3,6	3,6	67,0
Interés	1	0,9	0,9	67,9
Intranquilidad	1	0,9	0,9	68,8
Miedo	2	1,8	1,8	70,5
Motivación	1	0,9	0,9	71,4
Nada	1	0,9	0,9	72,3
Nerviosismo	20	17,9	17,9	90,2
Optimismo	1	0,9	0,9	91,1

Cont... Tabla 4

Preocupación	1	0,9	0,9	92,0
Preocupación	2	1,8	1,8	93,8
Temor	2	1,8	1,8	95,5
Tensión	1	0,9	0,9	96,4
Tranquilidad	3	2,7	2,7	99,1
Tristeza	1	0,9	0,9	100,0
Total	112	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración propia, 2025

Los hallazgos concuerdan con lo investigado por Gutiérrez et al. (2021), la música como medio de expresión universal contribuye a los factores emocionales, sociales y culturales de las personas. Así también, es similar con la expresión, es así que, vincular el uso de herramientas de musicoterapia con el desarrollo de emociones contribuye en la resolución de conflictos en el aula y la formación integral del alumnado donde los participantes perciben el aumento de mejora de su bienestar y salud mental, relacionado a la salud positiva debido a la activación de emociones primarias (Parejo et al., 2020; Helitzer et al., 2022), desde esta perspectiva, según Sierra-Hernández et al. (2020) este enfoque sostiene que el aprendizaje de la música es más motivador en un entorno social que satisface tres necesidades psicológicas básicas como competencia, relación y autonomía.

Entre los resultados anómalos un 1,8%, es decir 2 estudiantes llegan con desesperanza a la clase, ello debe ser materia de las próximas investigaciones para dar luces de cuáles son las causas que generan esas emociones en los

estudiantes. Cabe destacar, que la universidad congrega estudiantes de diversas zonas de la región La Libertad, algunos estudiantes abandonan sus hogares y viven solos en Trujillo, en ocasiones su básico proceso de maduración les puede afectar emocionalmente. Es por ello, que Rodrigo-Martín et al. (2020) sostienen que los docentes proponen metodologías de aprendizaje para desarrollar el pensamiento crítico, habilidades para la resolución de problemas y competencias para crear nuevos ambientes cooperativos y creativos.

En el Gráfico I, se observan los resultados de la percepción de los estudiantes que han sido parte de la conformación de los grupos musicales creativos como herramienta músico terapéutica y cómo les fue de ayuda en diversos escenarios neuropsicológicos, dado que las estrategias se han convertido en elementos de innovación metodológica de uso creciente en la docencia universitaria (Alsina y Farrés, 2021; Calderón-Garrido et al., 2021), con la finalidad de que todos los miembros de la Institución se sientan integrados y mejoren su rendimiento académico (Luján et al., 2019).

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Gráfico I: Percepción de los estudiantes de la conformación de los grupos

Al respecto, se encontró una conexión directa de un porcentaje recurrente que oscila entre un 10% a un 20% donde un 28,57%; 30,36%; 26,79% de estudiantes percibieron que consiguieron un mejor estado de bienestar, relacionarse con sus compañeros y aumentar su motivación hacia los estudios de música. Considerando lo anterior, Sánchez y Fernández-Company (2023) recalcan que el principal objetivo de la musicoterapia es mejorar la calidad de vida y promover el bienestar en personas de todas las edades y condiciones, incluidos aquellos que enfrentan desafíos emocionales, físicos o cognitivos, debido a que permite desarrollar una comunicación interpersonal o en comunidad de manera satisfactoria (Howe y Pérez-Eizaguirre, 2020).

A pesar de que, este método utilizado consiste en un medio artístico, prima el acto de comunicación por encima del resultado estético (López, 2021). En tal sentido, los hallazgos, si fueron los esperados porque la edad registrada de los investigados (16 y 32 años) evidencio un nivel de madurez emocional para poder identificar la percepción de sus emociones. Este hallazgo se justifica por lo expuesto por Feruglio et al. (2022), quienes sostienen que la

interacción entre el cuerpo y la mente cumplen un rol fundamental en la autorregulación de las acciones humanas, permitiendo que los individuos sean más conscientes de sus experiencias de los procesos emocionales que los acompañan.

De otro modo, compartir hallazgos donde muestran que los estudiantes no lograron percibir que conformándose a través de un grupo musical creativo podían conocerse mejor o desarrollar su creatividad, el porcentaje se presentó por debajo del 2,66%. Entre sus causas se puede afirmar que el desconocimiento, la poca practica de revisar la literatura científica sobre beneficios de la música como herramienta pedagógica o el temor de expresar que les permitiría conocerse así mismo.

Por ello, es importante lo expresado por el investigador MacGlone et al. (2022), los planes de estudios y actividades extracurriculares enfatizan la importancia de desarrollar la creatividad y la colaboración sólo queda que los padres de familia lean, den a conocer a sus hijos la importancia que tiene y otorguen el acceso a este tipo de experiencia musicales para que no se desconozca su valor en el desarrollo integral del ser humano.

Conclusiones

El nivel de percepción de los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo-Perú del taller de música sobre la conformación de los grupos musicales creativos, desarrollado en la modalidad semi presencial un 30,36% mejoraba al relacionarse con sus compañeros de grupo, 28,5% conseguía un estado de mayor bienestar y un 26,79 aumentaba su grado de motivación hacia los estudios de música. Sin embargo, un porcentaje muy bajo del 0,89% percibía que le ayudaba a desarrollar su creatividad al igual que un 2,68% que percibía que le ayudaba a conocerse mejor.

Estos hallazgos describen que los estudiantes son conscientes de los beneficios que trae para su vida cotidiana con mayor énfasis para relacionarse con los demás, experimentar un nivel elevado de bienestar y motivación. No obstante, desconocen de otros beneficios que trae para su vida, puesto que la música es una medicina para el cuerpo, su intervención debe ser práctica, con tendencia no farmacológica, asimismo ayuda a controlar el estrés y se utiliza en la gestión y monitoreo creativo para el cuidado de la salud de las personas.

Esta investigación contribuye al campo de la educación musical y la musicoterapia al proporcionar evidencia empírica sobre los beneficios socioemocionales de los grupos musicales creativos en contextos universitarios. Asimismo, orienta el diseño de programas pedagógicos que integren actividades musicales como herramientas terapéuticas y desarrollo integral. Es por ello, que se recomienda desarrollar estudios comparativos entre distintas universidades para constatar diferentes percepciones en diferentes contextos socioculturales.

Asimismo, futuras investigaciones podrían incorporar metodologías cualitativas que permitan explorar más a fondo las experiencias subjetivas de los estudiantes dentro de los grupos musicales creativos y analizar el impacto de programas de musicoterapia más prolongados, con intervenciones estructuradas, para evaluar

de manera más precisa su influencia en la creatividad, la regulación emocional y el bienestar psicológico de los jóvenes.

El estudio presenta varias limitaciones que deben ser consideradas al interpretar los resultados. En primer lugar, la investigación se desarrolló exclusivamente en la Universidad Nacional de Trujillo, lo que restringe la posibilidad de generalizar los hallazgos a otras instituciones con características socioculturales, académicas o artísticas diferentes. La información se obtuvo mediante técnicas de autopercepción, lo cual puede introducir sesgos asociados a la discapacidad social, la sobrevaloración o subestimación de las experiencias personales y la falta de introspección profunda por parte de los estudiantes.

Otro aspecto fue la duración relativamente breve de la participación en los grupos musicales creativos, lo que pudo impedir que los estudiantes identificaran con claridad beneficios más complejos, como el desarrollo de la creatividad o el fortalecimiento del autoconocimiento. Por último, la ausencia de metodologías cualitativas complementarias como entrevistas o grupos focales limitó la posibilidad de explorar en mayor profundidad los procesos subjetivos y emocionales asociados a la experiencia musical, lo que habría permitido enriquecer la interpretación de los resultados y ampliar la comprensión del fenómeno estudiado.

En conclusión, los hallazgos reflejan que los estudiantes no lograron reconocer plenamente el potencial de los grupos musicales creativos como una herramienta para el autoconocimiento y el desarrollo de su creatividad. Esto se debe, en gran medida, al desconocimiento de los beneficios de la música como recurso pedagógico, la falta de exploración de literatura científica al respecto y, en algunos casos, al temor de expresar cómo estas experiencias podrían contribuir a su crecimiento personal.

Es fundamental que tanto las instituciones educativas como las familias promuevan y faciliten el acceso a este tipo de experiencias musicales, reconociendo su valor

en el desarrollo integral de los estudiantes. Por tanto, la implementación de planes de estudio y actividades extracurriculares que fomenten la creatividad y la colaboración, junto con una mayor difusión de sus beneficios, puede ser clave para superar estas limitaciones y aprovechar plenamente el potencial de la música en la formación humana.

Referencias bibliográficas

- Alsina, M., y Farrés, I. (2021). ¿Jugar o aprender? El aprendizaje lúdico en la formación musical del maestro. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 18, 83-96. <http://doi.org/10.5209/reciem.67853>
- Blasco, J. S., Marín-Liévana, P., y Botella, A. M. (2022). Efeitos da educação musical no desenvolvimento emocional de adolescentes de 10 a 18 anos. Uma revisão sistemática. *Música Hodie*, 22, e68847. <https://doi.org/10.5216/mh.v22.68847>
- Calderón-Garrido, D., Carrera, X., y Gustems-Carnicer, J. (2021). La presencia de las TIC en las asignaturas de música de los Grados de Maestro: un análisis de los planes docentes. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 18, 127-138. <http://dx.doi.org/10.5209/reciem.64882>
- Carrasco, J., González, I., y Cañizares, A. B. (2021). Eficacia de la musicoterapia en el bienestar psicológico y la calidad de vida en personas con discapacidad física y orgánica severa. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 18, 195-215. <http://dx.doi.org/10.5209/reciem.70347>
- Cidade, J., Caramelo, J., y Sá Costa, A. (2024). Las bandas de música civiles más allá de la educación musical: una revisión de alcance (2010-2021). *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 21, 201-214. <https://doi.org/10.5209/reciem.86433>
- Contreras, J. A. (2022). Music as Medicine: A Concept Analysis. *Creative Nursing*, 28(4), 234-239. <https://doi.org/10.1891/cn-2022-0034>
- Corrales-Heras, M. R., y García-Rodríguez, M. (2022). Influencia de la música en la neuroquímica positiva: una visión general. *Revista de Investigación en Musicoterapia*, 6, 19-45. <https://doi.org/10.15366/rim2022.6.002>
- Domínguez-Lloria, S., y Pino-Juste, M. (2021). Análisis de la formación pedagógica del profesorado de los Conservatorios Profesionales de Música y de las Escuelas Municipales de Música. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 18, 39-48. <http://dx.doi.org/10.5209/reciem.67474>
- Esparza, R. M., Sánchez, M. J., Luján, P. E., Chinchay, S. S., y Mogollón, M. M. (2020). Formación por competencias profesionales a través de la disciplina integradora de la carrera de turismo y negocios. *Revista de la Universidad del Zulia*, 11(31), 433-449. <https://doi.org/10.46925/rdluz.31.27>
- Espinoza, S. A., Silva, R., Seminario-Morales, M.-V., Villalta, S. R., Arévalo, M. E., y Luján-Vera, P. E. (2023). Organizational Climate: Characterization from the Perspective of Senati Students - Perú. *HUMAN REVIEW. International Humanities Review / Revista Internacional de Humanidades*, 21(1). <https://historicoeagora.net/revHUMAN/article/view/5030>
- Fernández, T. (2021). La musicoterapia y las emociones como recurso para

- la resolución de conflictos en el aula. *Revista de Investigación en Musicoterapia*, 4, 44-55. <https://doi.org/10.15366/rim2020.4.003>
- Feruglio, S., Pascut, S., Matiz, A., Paschetto, A., y Crescentini, C. (2022). Effects of Mind-Body Interventions on Adolescents' Cooperativeness and Emotional Symptoms. *Behavioral Sciences*, 12(2), 33. <https://doi.org/10.3390/bs12020033>
- García, J. E., Salcedo, A. L., García, J. E., Varela, I., y Martínez, C. (2019). Musicoterapia y bienestar en personas adultas mexicanas. *Revista de Investigación en Musicoterapia*, 2, 1-16. <https://doi.org/10.15366/rim2018.2.001>
- Garrido, A. (2023). Terapias alternativas, factores clave y su relación con las sesiones de Musicoterapia. *Revista de Investigación en Musicoterapia*, 7, 1-14. <https://doi.org/10.15366/rim2023.7.001>
- Guerra, M. E., Zuluaga, A. D., y Saravia, L. A. (2019). Música vallenata, instrumento pedagógico en el proceso de aprendizaje universitario. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXV(1), 59-70. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/27293>
- Gutiérrez, A. M., Suesca, L. Y., y Cárdenas-Soler, R. N. (2021). Aportes de la Educación Musical en el Ámbito Emocional. Estado de la Cuestión en Colombia. *Revista Habitus: Semilleros de investigación*, 1(1), e12510. <https://doi.org/10.19053/22158391.12510>
- Helitzer, E., Moss, H., y O'Donoghue, J. (2022). Lifting spirits and building community: the social, emotional and practical benefits of all-female group singing. *Health Promotion International*, 37(6), daac112. <https://doi.org/10.1093/heapro/daac112>
- Howe, A., y Pérez- Eizaguirre, M. (2020). La musicoterapia como acompañamiento al duelo migratorio: un estudio de caso único sobre la identidad. *Revista de Investigación en Musicoterapia*, 3, 108-130. <https://doi.org/10.15366/rim2019.3.007>
- Huaita, D. M., Yangali, J. S., Vásquez, M. R., y Luza, F. F. (2021). Estrategias didácticas y competencias musicales en estudiantes universitarios de Educación Inicial en Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(E-4), 396-409. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i.37015>
- Krüger, S. (2022). Música e identidad en Paraguay: expresión de la identidad nacional, racial y de clase en la cultura musical de la guitarra. *Journal of the Royal Musical Association*, 147(1), 1-49. <https://doi.org/10.1017/rma.2022.11>
- Kusý, P. (2020). Las posibilidades de la musicoterapia en el contexto de la psicoterapia integrada / Knobloch. *Revista de Investigación en Musicoterapia*, 3, 148-155. <https://doi.org/10.15366/rim2019.3.009>
- Laespada, M. C. (2019). La improvisación como recurso en musicoterapia. Estudio de caso único de un niño escolarizado en un aula TEA. *Revista de Investigación en Musicoterapia*, 2, 66-86. <https://doi.org/10.15366/rim2018.2.005>
- León, O. (2024). Reseña. De la Ossa Martínez, Marco Antonio (Ed.). (2023). Pedagogías y recreativas. La educación musical en el siglo XXI. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical - RECIEM*, 21, 233-234. <https://doi.org/10.5209/reciem.96945>
- López, L. I. (2021). Musicoterapia aplicada al síndrome de Asperger a través

- del método Lettrock: intervención musical. *Revista de Investigación en Musicoterapia*, 5, 54-79. <https://doi.org/10.15366/rim2021.5.004>
- López-González, J. A., González-Martín, J., y Muñoz-Muñoz, J. R. (2021). Intervenciones psicoeducativas en el aprendizaje de la práctica instrumental en conservatorios de música: autorregulación, entrenamiento en habilidades psicológicas y mindfulness. *Revista Electrónica de Investigación en Educación Musical (RECIEM)*, 18, 61-71. <https://doi.org/10.5209/reciem.68146>
- Luján, P. E., Trelles, L. R., y Mogollón, M. M. (2019). Assertiveness and Academic Performance in Students of the Faculty of Administrative Sciences of the National University of Piura. *UCV - Scientia* 11(1), 13-20. <https://doi.org/10.18050/ucv-scientia.v11i1.2397>
- MacGlone, U., Wilson, G., y MacDonald, R. (2022). I don't know how musically creative they should be at that age: A qualitative study of parents' and teachers' beliefs about young children's creative and musical capacities. *Psychology of Music*, 50(5), 1586-1600. <https://doi.org/10.1177/03057356211055216>
- Marín-Liébana, P., y Botella, A. M. (2021). Análisis del repertorio musical en los manuales escolares. Un enfoque crítico a partir de las preferencias de los estudiantes. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 18, 15-25. <http://dx.doi.org/10.5209/reciem.64607>
- Marrero, C. M. (2022). Beneficios de la musicoterapia como terapia complementaria en enfermería. *Revista de Investigación en Musicoterapia*, 6, 70-80. <https://doi.org/10.15366/rim2022.6.004>
- Martínez, I. V., Chinchay, S. S., Zavala, A., y Lujan-Vera, P. E. (2022). [Síndrome de Burnout en los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Sullana-Perú. Revista de Ciencias Sociales \(Ve\), XXVIII\(3\), 271-281. https://doi.org/10.31876/rcs.v28i3.38473](https://doi.org/10.31876/rcs.v28i3.38473)
- Martínez-Rodríguez, M. (2021). El patrimonio a través de la Educación Musical: Tratamiento y enfoque en el currículo de Educación Primaria. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 18, 27-37. <http://dx.doi.org/10.5209/reciem.68682>
- Murillo A., Traver-Martí, J. A., y Sales, M. A. (2020). Escultores del sonido: prácticas musicales creativas como elemento de transformación social. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical - RECIEM*, 17, 63-71. <https://doi.org/10.5209/reciem.64622>
- Navarro, M., Gustems, J., y Calderon, C. (2023). El papel del compromiso académico en estudiantes de la mención de educación musical. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 21, 79-87. <https://doi.org/10.5209/reciem.87837>
- Ocaña, Y., Arias, D., y Hernández, R. (2019). *Publicar en revistas científicas*. Fondo editorial. <http://dx.doi.org/10.20511/USIL.book/9041/9786124370441>
- O'Reilly, M. (2020). Jerarquía de valores y práctica coral en el contexto universitario de Ecuador. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical - RECIEM*, 17, 13-20. <https://doi.org/10.5209/reciem.66276>
- Parejo, J. L., Cortón-Heras, M. D. L. O., y Giraldez-Hayas, A. (2020). La dinamización musical del patio escolar: resultados de un proyecto de aprendizaje-servicio.

- Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 18, 167-180. <http://dx.doi.org/10.5209/reciem.69734>
- Pérez, M. (2018). Efectos de la Musicoterapia en las relaciones sociales de grupos de adolescentes en un centro educativo. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical - RECIEM*, 15, 175-191. <https://doi.org/10.5209/RECIEM.53627>
- Ponce-de-León, L., y Del Olmo, M. J. (2021). Diseño e implementación de un programa de musicoterapia de improvisación en un conservatorio de música. Análisis de las percepciones de los participantes. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 18, 217-233. <http://dx.doi.org/10.5209/reciem.69085>
- Rodrigo-Martín, I., Rodrigo-Martín, L., y Mañas-Viniegra, L. (2020). Educación, Valores, Tecnología y Música. Hacia un modelo inclusivo que apueste por la igualdad y las relaciones interpersonales. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical - RECIEM*, 17, 33-47. <https://doi.org/10.5209/reciem.64141>
- Rojas, J. S. (2021). Migración interna afrocolombiana y música participativa: festivales religiosos con carga étnica y política en Bogotá. *Musicae Scientiae*, 25(3), 317-331. <https://doi.org/10.1177/10298649211017602>
- Ruiz, M., y Gamella, D. (2021). La Musicoterapia en el tratamiento integral de los pacientes oncológicos pediátricos. *Revista de Investigación en Musicoterapia*, 4, 78-97. <https://doi.org/10.15366/rim2020.4.005>
- Sabbatella, P. L., y Del Barrio, L. (2021). La música en la educación del alumnado con necesidades educativas especiales en España: análisis legislativo y propuesta de mejora. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 18, 251-263. <http://dx.doi.org/10.5209/reciem.71411>
- Sánchez, M., y Fernández-Company, J. F. (2023). Hacia un enfoque terapéutico integrado: musicoterapia y mindfulness contra el estrés y la ansiedad. *Revista de Investigación en Musicoterapia*, 7, 30-44. <https://doi.org/10.15366/rim2023.7.003>
- Sánchez, M. J., Lujan, P. E., y Ojeda, L. M. (2019). [La gestión pedagógica de los docentes y su influencia en los niveles de logro de aprendizajes de los estudiantes de la promoción 2014-2016 en la escuela tecnológica superior de la Universidad Nacional de Piura-sede Piura](https://doi.org/10.15366/rim2023.7.003). *Revista TZHOECOEN*, 11(2), 83-91. <https://revistas.uss.edu.pe/index.php/tzh/article/view/1066>
- Sierra-Hernández Y., Arriaga-Sanz, C., y Madariaga-Orbea, J. M. (2020). La relación entre la filosofía educativa del profesorado de guitarra de las Escuelas de música y la motivación de su alumnado. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical - RECIEM*, 17, 73-84. <https://doi.org/10.5209/reciem.62992>
- Sotelo, J. A., Gamella, D., y Fernández, M. (2022). Eficacia de la musicoterapia en un caso de duelo patológico. *Revista de Investigación en Musicoterapia*, 6. <https://doi.org/10.15366/rim2022.6.003>
- Szeinfeld, L. (2021). La música como forma de intervención social en Argentina. Una conversación con Flavia Mancini. *Revista de Investigación en Musicoterapia*, 5, 99-111. <https://doi.org/10.15366/rim2021.5.006>
- Vásquez, I. L., Chunga, W., Amado, J. W.,

- Javes, J. A.V., y Chávez, C. C. (2022). Practice of singing in virtual mode to develop primary emotions in university students. *RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao*, (E53), 354-361.
- Vásquez-Alburqueque, I. L., y Chunga-Amaya, W. (2022). Aplicación de técnicas de musicoterapia en el sector educativo: Estudiantes universitarios en modalidad virtual. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes* 2.0, 14(1), 49-54. <https://doi.org/10.37843/rted.v14i1.303>
- Villegas, M., Villegas, G. F., Apaza, C. M., Chinchay, S. S., y Lujan-Vera, P. E. (2021). Liderazgo del docente universitario y rendimiento académico. *Universidad Ciencia y Tecnología*, 25(108), 30-37. <https://doi.org/10.47460/uct.v25i108.428>